

DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Ixomjon Aldashev –

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Sayyora Aldasheva –

*Farg'ona viloyati ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-
internati o'qituvchisi*

Anotatsiya: Yurtimizda ta'lim mazmuniga alohida e'tibor qaratilib, DTS o'quv dasturlarining yangi tahrirdagi variantlari tajriba sinovdan o'tkazilmoqda, pedagogik texnologiyalar asosida o'quv jarayonining samaradorligi oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanilmoqda.

Kalit so'zlar: DTS, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, pedagogik texnologiyalar, o'qish va ona tili fanlar.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА

И. Алдашев

*Преподаватель кафедры информационных технологий Ферганского
государственного университета*

Сайёра Алдашева

*Воспитатель специализированной школы-интерната для слепых детей
Ферганской области*

Аннотация: В нашей стране особое внимание уделяется содержанию образования, проходят экспериментальную апробацию новые редакции образовательных программ ДЦ, используются педагогические технологии и

средства информационного общения для повышения эффективности образовательного процесса на основе педагогических технологий.

***Ключевые слова:** ДТС, информационно-коммуникационные технологии, педагогические технологии, предметы чтения и родного языка.*

Bugungi kun o'qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifa yuklangan bo'lib, ta'lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan hamnafas bo'lib, ta'limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o'quvchilarda o'z faniga qiziqish uyg'otishlari, xurmat-ehtirom tuyg'ularini shakllantirib borishlari talab etiladi.

Ta'limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o'rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondoshuvlar tadbiiq etilmoqda. Shulardan birisi, axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tishda mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga erishish hisoblanadi.

Bundan kelib chiqqan holda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish davr talabi hisoblanadi. O'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning aqliy va ijodiy tafakkurini, intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, bugungi pedagogikaning muhim vazifalaridan. Darslarni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarni mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga o'rgatish, o'qitilayotgan fanni o'zlashtirish sifatini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu borada boshlang'ich ta'limni o'qitishda ham turlicha uslublar qo'llanilmoqda. Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir. Zamonaviy axborot texnologiyalarning jadal taraqqiy etib, ta'lim sohasiga jadal kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotgani bu boradagi bilim va

malakalarimizni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya qilindi.

Hamkorlikda o'qitish sharoitida interfaol ta'limning mazmuni va usullari Hamkorlikda o'qitish jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish interfaol ta'lim usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi (o'quvchilarni hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish, o'z qarorlarini qabul qilish, o'zini himoya qilish va hurmat qilishni o'rgatish). boshqalarning nuqtai nazari ular bo'shashgan muhitda zarur muloqot qobiliyatiga ega) texnologiyadan foydalangan holda chet tilini o'rganish bo'yicha hamkorlik nuqtai nazaridan.¹

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng foydalanilmoqda. O'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida turli xil ko'rgazmali slaydlardan dars jarayonlarida foydalanish mumkin. Masalan: o'qish va ona tili fanlarida katta ekranda harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, so'ngra kichik ertak va hikoyalarni o'qish, harflarni to'g'ri va chiroyli yozish; matematika fanida oddiy amallardan foydalanib, slaydlar yordamida masalalar yechish, turli xil hisob-kitobli o'yinlar tashkil qilish; tabiatshunoslik fanidan tabiatdagi hodisalar haqidagi sodda slaydlar yordamida tushunchalar berish mumkin.

Qiziqish o'quvchilarni mavjud sharoitlarga ma'lum, tanlangan munosabatga yo'naltiradigan faoliyat bilan shug'ullanishning shaxsiy usuli uchun javobgardir.²

Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga, og'zaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga turtki bo'ladi.³

¹ I.Aldashev The importance of using modern methods in teaching russian as a foreign language. "Экономика и социум" №11(78) 2020 www.iupr.ru

²С.Жабборова.Проблема повышения интереса студентов к русскому языку в вузе "Экономика и социум" №12(79) 2020 www.iupr.ru

³М.Ч. Алиев. "Ахборот технологиялари" ўқув қўлланмаси (ўзбек ва рус тилларида). Т.: ЎзДЖТУ 2018 й.

Elektron taqdimotlardan darsda namoyish va ko'rgazmali material sifatida foydalanish o'qituvchiga katta yordam beradi. O'quv materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi o'tilayotgan mavzuni tushunishni yengillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Bunga misol qilib, 4-sinf ona tili darslarida foydalanish uchun yaratilgan "Kelishiklar" mavzusidagi elektron taqdimotni aytish mumkin. Elektron darslikdan mustaqil ta'lim olishda va o'quv materiallarini har tomonlama samarali o'zlashtirishda foydalanish mumkin. Elektron darslikda fanning o'quv materiallari o'quvchiga interfaol usullar bilan, psixologik va pedagogik jihatlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, audio va video animatsiyalar imkoniyatlaridan o'rinli foydalaniladi. Kitob. uz saytida 1-4 sinf o'quvchilari uchun deyarli barcha fanlarning elektron darsliklari mavjud. Ammo ular matn va ovoz shaklida taqdim etilmagan. Elektron darsliklarni matn va ovoz shaklida, slayd-shou ko'rinishda berish maqsadga muvofiq. Audio va video axborotlarning o'zaro birgalikda qo'llanishi o'qitish samaradorligini keskin yuksaltiradi.

Multimedia kontekstida o'quvchining hissiy idrokining barcha turlarini jalb qilish va intellektni yangi kontseptual vositalar bilan qurollantirish orqali o'rganishni samaraliroq qilish mumkin.⁴

Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan talab, dars jarayonida axborot texnologiyalarni qo'llay olishi, o'quvchilarni komyuterdan erkin foydalanishga, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, ma'nan yetuk shaxs bo'lib yetishiga o'rgatishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Aldashev The importance of using modern methods in teaching russian as a foreign language. "Экономика и социум" №11(78) 2020 www.iupr.ru

⁴ И. Алдашев . Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. "Экономика и социум" №6(73) 2020 www.iupr.ru

2. С.Жабборова. Проблема повышения интереса студентов к русскому языку в вузе "Экономика и социум" №12(79) 2020 www.iupr.ru

3. М.Ч. Алиев. "Ахборот технологиялари" ўқув қўлланмаси. ЎзДЖТУ 2018й.

4. И.Алдашев. Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. "Экономика и социум" №6(73) 2020 www.iupr.ru